

Сорока Богдан Андрійович

Курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Національної поліції України,

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Зазвірський Віктор Олександрович

Курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Національної поліції України,

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович

Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції Національної Поліції України,

Дніпровський державний університет внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956676>

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ЗАЯВИ І ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ НЕВІПІЗНАНОГО ТРУПА

*Soroka Bohdan Andriyovych
Zazvirsky Viktor Oleksandrovych
Kopylov Eduard Volodymyrovych*

PROCEDURE FOR RESPONDING TO STATEMENTS AND NOTIFICATIONS CONCERNING THE DISCOVERY OF AN UNIDENTIFIED BODY

Анотація.

Стаття присвячена аналізу порядку реагування правоохоронних органів на заяви і повідомлення про виявлення невідомого трупа. Розглянуто нормативно-правову базу, алгоритм дій органів Національної поліції на різних етапах перевірки та встановлення особи померлого. Особливу увагу приділено проблемним аспектам і шляхам їх вирішення, зокрема щодо міжвідомчої взаємодії та використання сучасних технологій і баз даних для ідентифікації особи. Результати дослідження можуть бути корисними для працівників правоохоронних органів, законодавців та дослідників у сфері кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності. Дослідження підкреслює важливість своєчасного реагування, взаємодії між правоохоронними органами та судово-медичними установами, а також забезпечення прав осіб, чий інтереси можуть бути порушені. Тема має практичну значущість для фахівців у сфері кримінального провадження, сприяє підвищенню ефективності розслідування та встановленню об'єктивної істини.

Abstract.

The article is devoted to the analysis of the procedure for responding to law enforcement agencies to applications and reports of the discovery of an unidentified corpse. The regulatory framework, the algorithm of actions of the National Police at various stages of verification and identification of the deceased are considered. Particular attention is paid to problematic aspects and ways to solve them, in particular, regarding interdepartmental interaction and the use of modern technologies and databases for personal identification. The results of the study may be useful for law enforcement officers, legislators and researchers in the field of criminal proceedings and operational-detective activities. The study emphasizes the importance of timely response, interaction between law enforcement agencies and forensic medical institutions, as well as ensuring the rights of persons whose interests may be violated. The topic has practical significance for specialists in the field of criminal proceedings, contributes to increasing the efficiency of the investigation and establishing the objective truth.

Ключові слова: невідомий труп, порядок реагування, заява, повідомлення, правоохоронні органи, кримінальне провадження, ідентифікація особи, місце події, слідчі дії, судово-медична експертиза, Кримінальний процесуальний кодекс України, Національна поліція, доказова база, реєстрація повідомлення.

Keywords: unidentified corpse, response procedure, statement, report, law enforcement agencies, criminal proceedings, identification of a person, scene of the incident, investigative actions, forensic medical examination, Criminal Procedure Code of Ukraine, National Police, evidence base, registration of a report.

Забезпечення належного порядку реагування на заяви і повідомлення щодо виявлення невідомого трупа є важливим елементом діяльності правоохоронних органів. Від оперативності та якості

виконання першочергових дій залежить ефективність встановлення особи померлого, з'ясування обставин його смерті та подальше розслідування можливих кримінальних правопорушень.

Актуальність цієї теми обумовлена необхідністю забезпечення правопорядку, дотримання законності та захисту прав громадян. Невпізнаний труп може бути ознакою злочину або наслідком інших обставин, які потребують детального вивчення і правової кваліфікації. Важливим є чітке дотримання правових норм, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють процедуру реагування та документування подібних випадків.

Метою цієї статті є аналіз правових і процесуальних аспектів порядку реагування на заяви та повідомлення щодо виявлення невідомого трупа, визначення основних етапів цього процесу, а також окреслення проблемних питань і шляхів їх вирішення. КПК України визначає загальні засади кримінального провадження, включаючи порядок огляду місця події, огляду трупа та призначення судово-медичної експертизи. Закон України «Про Національну поліцію» визначає повноваження поліції щодо реагування на заяви та повідомлення про злочини, включаючи виявлення невіданих трупів. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає правові основи оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на встановлення особи загиблого та обставин його смерті [1, ст.6].

Першим етапом реагування на факт виявлення невідомого тіла є прийняття відповідної заяви чи повідомлення. Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), кожне повідомлення про вчинення кримінального правопорушення має бути негайно зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) [2, ст.214]. Джерелом повідомлення можуть бути:

- Усна чи письмова заява громадян;
- Повідомлення від медичних установ;
- Інформація, отримана під час оперативно-розшукових заходів;
- Анонімні повідомлення, якщо вони містять ознаки кримінального правопорушення.

Реєстрація здійснюється уповноваженими особами Національної поліції або іншими правоохоронними органами. Важливо забезпечити своєчасність та повноту внесення інформації в ЄРДР, оскільки це є підставою для початку досудового розслідування. Після отримання повідомлення про виявлення невідомого трупа слідчо-оперативна група (СОГ) негайно виїжджає на місце події. Алгоритм дій включає такі основні етапи: фіксація обставин повідомлення, огляд місця події, вилучення доказів, первинна ідентифікація та направлення тіла на судово-медичну експертизу. Фіксація обставин повідомлення передбачає визначення джерела інформації та перевірку її достовірності, а також документування часу отримання повідомлення та реагування на нього. Під час огляду місця події встановлюються межі місця події та забезпечується його охорона, проводиться візуальний огляд трупа, фіксується його положення, стан,

зовнішні ознаки (одяг, особисті речі, тілесні ушкодження тощо), здійснюється фото- і відеофіксація місця події та тіла.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює ОРД, зобов'язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування [3]. Відповідно до ст. 99 КПК України [2] матеріали, зібрані оперативними підрозділами, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.[4]

Вилучення доказів включає збір та опис речових доказів, які можуть мати значення для встановлення особи та обставин смерті, а також забезпечення збереження біологічних зразків для подальших експертиз. Первинна ідентифікація передбачає виявлення документів, які можуть ідентифікувати особу, та опитування можливих свідків та місцевих жителів. Тіло транспортується до спеціалізованої установи, де проводиться судово-медична експертиза для визначення причин та часу смерті.

Ідентифікація невідомого тіла є складним процесом, що потребує використання різних методів і джерел інформації. Основними етапами цього процесу є візуальна ідентифікація, дактилоскопія, генетична ідентифікація (ДНК-аналіз) та стоматологічна експертиза. Візуальна ідентифікація включає опис зовнішніх ознак (стать, вік, зріст, колір волосся, особливі прикмети) та використання фотографій для порівняння з базами зниклих безвісти осіб. Дактилоскопія передбачає зняття відбитків пальців та їх порівняння з відповідними базами даних. Генетична ідентифікація здійснюється шляхом вилучення біологічних зразків (кров, волосся, кістка тканина) та порівняння з ДНК-профілями родичів зниклих осіб. Стоматологічна експертиза аналізує стоматологічний статус (особливості прикусу, пломби, імпланти) для ідентифікації.

Встановлення особи невідомого трупа. Для встановлення особи невідомого трупа проводяться наступні заходи:

1. *Перевірка за обліками зниклих безвісти осіб.*
2. *Отримання дактилоскопічної інформації та перевірка за дактилоскопічними базами даних.*
3. *Складання словесного портрета та розповсюдження інформації про виявлення невідомого трупа в засобах масової інформації та соціальних мережах.*
4. *Проведення молекулярно-генетичної експертизи (ДНК-аналіз).*
5. *Використання інших методів ідентифікації (одонтологічна експертиза, експертиза за фотографіями тощо).*

У сучасних умовах важливим є використання інформаційних технологій та міжвідомчої співпраці для оперативного обміну інформацією та підвищення ефективності розшукових заходів [5, с.47].

Здійснення прокурорського нагляду за підрозділами, які проводять ОРД в умовах воєнного часу діє в інтересах держави, суспільства, та направлений на забезпечення прав і свобод громадян. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення[6].

Попри наявність чіткої нормативної бази, практика реагування на виявлення невідомих трупів має низку проблем. Несвоєчасність реєстрації повідомлень у ЄРДР ускладнює контроль за ходом розслідування. Нестача технічного оснащення, зокрема сучасних засобів фіксації, ДНК-аналізу та ідентифікації, уповільнює процес встановлення особи. Недостатня взаємодія між відомствами та відсутність ефективної координації між поліцією, судово-медичними установами та базами даних зникаючих осіб також є суттєвою проблемою. Перспективи вдосконалення процедури включають впровадження електронного документообігу та автоматизованих систем ідентифікації, підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів у питаннях судової медицини, розширення міжвідомчої співпраці та обмін інформацією через спеціалізовані платформи. Таким чином, удосконалення процедури реагування на заяви про виявлення невіданого трупа є важливим напрямом підвищення ефективності розслідування та захисту прав громадян.

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, незважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посилає саме органи та підрозділи Національної поліції [7].

Проблеми реагування на заяви про виявлення невіданого трупа мають як організаційний, так і правовий характер. Однією з основних проблем є несвоєчасне або неналежне внесення інформації до ЄРДР, що ускладнює початок розслідування та знижує ефективність роботи правоохоронних органів. Також існує проблема недостатньої міжвідомчої координації та обміну інформацією між Національною поліцією, медичними установами та іншими компетентними органами. Це може ускладнити процес ідентифікації та затягнути строки проведення експертиз.

Важливим аспектом є нестача сучасного технічного обладнання для проведення генетичних ідентифікацій, що ускладнює встановлення особи за ДНК-аналізом у випадках значного розкладу тіла. Крім того, є правові прогалини в нормативно-правових актах, які регулюють порядок реагування на повідомлення про виявлення невіданого тіла. Відсутність чітко визначених строків проведення

окремих процесуальних дій може призвести до затягування розслідування.

Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу, зокрема вдосконалення законодавчої бази, впровадження сучасних технологій, підвищення кваліфікації працівників та розширення міжвідомчої співпраці.

Для якісного та чіткого виконання покладених на органи та підрозділи Національної поліції України нових функцій потребує зміни й існуюча система їх підготовки та нормативне забезпечення їх діяльності [8 с. 40-41].

Порядок реагування на заяви та повідомлення про виявлення невіданого трупа є важливим елементом діяльності правоохоронних органів, що спрямований на оперативне встановлення особи померлого, визначення причин та обставин смерті, а також забезпечення належного розслідування можливих злочинів. Аналіз нормативно-правових актів свідчить про те, що ця процедура регламентована Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про Національну поліцію", відомчими наказами Міністерства внутрішніх справ та іншими нормативними документами.

Процес реагування включає кілька основних етапів: реєстрацію повідомлення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, оперативний виїзд слідчо-оперативної групи на місце події, проведення огляду трупа та прилеглої території, документування виявлених фактів, вилучення речових доказів та здійснення заходів щодо ідентифікації особи загиблого. Особлива увага приділяється фіксації слідів, які можуть допомогти у встановленні причин смерті та можливого кримінального характеру події. Дослідження підкреслює, що своєчасність реагування відіграє критично важливу роль у збереженні доказової бази, ідентифікації особи загиблого та встановленні обставин події. Будь-яке зволікання або порушення процедури може призвести до втрати важливої інформації, що ускладнює подальше розслідування.

Разом з тим, виявлено низку проблемних аспектів у процедурі реагування на повідомлення про виявлення невіданого трупа, до них належать:

- Нечіткість окремих положень нормативно-правової бази щодо порядку ідентифікації невідомих трупів.

- Недостатнє технічне забезпечення правоохоронних органів, зокрема відсутність сучасних засобів для проведення ДНК-експертиз, біометричної ідентифікації та баз даних з інформацією про зниклих безвісти осіб.

- Потреба у підвищенні кваліфікації працівників, які здійснюють первинний огляд місця події та проведення експертних досліджень.

- Обмежена взаємодія між правоохоронними органами, медичними установами та іншими державними структурами у процесі встановлення особи загиблого.

Проблему національного розвитку нашої держави необхідно розглядати з погляду її історичного

розвитку та національної ідеї з урахуванням реальних перспектив у глобалізованій геополітичній структурі світу. Стратегія посилення позицій України у міжнародній системі повинна спиратися на підтримку міжнародного суспільства, існуючі ресурсні можливості, економічний, соціально-політичний, військовий та інтелектуальний потенціал [9]. Для підвищення ефективності реагування на такі випадки запропоновано:

– Удосконалити законодавче регулювання шляхом внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що чітко визначають процедури реєстрації, огляду, ідентифікації та збереження доказів у випадках виявлення невідомого трупа.

– Запровадити єдину національну базу даних невідомих трупів та зниклих безвісти осіб із доступом для відповідних державних органів.

– Оснастити правоохоронні органи сучасним обладнанням для проведення криміналістичних та судово-медичних експертиз, зокрема засобами для дактилоскопії та генетичних досліджень.

– Посилити міжвідомчу взаємодію, розробити механізми оперативного обміну інформацією між поліцією, бюро судово-медичної експертизи, медичними закладами та органами місцевої влади.

– Проводити регулярне підвищення кваліфікації слідчих, експертів та інших фахівців, що залучаються до процесу розслідування випадків з невідомими трупами.

Загалом, вдосконалення порядку реагування на заяви та повідомлення про виявлення невідомих трупів є важливою складовою підвищення ефективності правоохоронної діяльності, забезпечення прав потерпілих та зниклих безвісти осіб, а також зміцнення довіри суспільства до органів правопорядку.

Список використаної літератури:

1. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ: станом на 9 серп. 2024р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 22.02.2025).

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 №4651-VI:

станом на 26 груд. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 23.02.2025).

3. Сергєєва Д. Б. Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 104–110.

4. Карнаух С. К. Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики. Університетські наукові записки. 2018. С.159-166.

5. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.C.47.

6. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

7. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic ResearchInstitute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

8. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic ResearchInstitute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

9. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.